

Dep. Legal ppi 201502ZU4649

Esta publicación científica en formato digital
es continuidad de la revista impresa

Depósito legal pp 197402ZU34 / ISSN 0798-1171

REVISTA DE FILOSOFÍA

MONOGRÁFICOS

Universidad del Zulia
Facultad de Humanidades y Educación
Centro de Estudios Filosóficos
"Adolfo García Díaz"
Maracaibo - Venezuela

Nº 98
2021 - 2
Mayo - Agosto

Revista de Filosofía, N° 98, 2021-2 pp.374-386

Globalización del saber: Nuevas formas de escritura determinadas por los medios digitales

*Globalization of Knowledge: New Forms of Writing
Determined by Digital Media*

Zila Isabel Esteves Fajardo.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2283-5370>

Universidad de Guayaquil-Ecuador
zilaistabelesteves@hotmail.es

Elizabeth María Garcés Suárez

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9128-5763>

Universidad de Guayaquil-Ecuador
elizabeth.garcess@ug.edu.ec

Marlene Narcisa Solís Sierra

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1726-2467>

Universidad de Guayaquil-Ecuador
mnsmarlene@hotmail.com

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5528063>

Resumen

El lenguaje forma parte del universo simbólico del hombre, a través de su avance ha sido posible la evolución de la especie humana; por este motivo, se ha convertido en un tema de interés para la filosofía, así como para otras disciplinas científicas, tales como: la historia, la lingüística, la sociología, la educación, entre otras, gracias a los diversos enfoques y perspectivas interdisciplinarios que se pueden formar sobre su uso. En el mundo actual, determinado por la sociedad de la información, los avances en la globalización del saber, la presencia de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y las redes sociales, resulta indispensable valorar los elementos que definen el uso correcto de la lengua española, de igual forma, aquellos aspectos que tienden a la tergiversación de la misma. La generación

centennial se ha caracterizado por modificar negativamente el lenguaje y trasladarlo al ámbito académico, modificando los patrones que definen la cultura y las relaciones sociales, pero, a pesar de que estos elementos permiten codificar su propia identidad, también resultan perjudiciales a la hora del desarrollo del pensamiento crítico y en la producción de textos académicos.

Palabras clave: medios digitales; globalización del saber; lenguaje; escritura; textos académicos.

Abstract

Language is part of the symbolic universe of man, through its advance the evolution of the human species has been possible; For this reason, it has become a topic of interest for philosophy, as well as for other scientific disciplines, such as: history, linguistics, sociology, education, among others, thanks to the various interdisciplinary approaches and perspectives that can be trained on its use. In today's world, codified by the information society, advances in the globalization of knowledge, the presence of information and communication technologies (ICT) and social networks, it is essential to assess the elements that define the correct use of the Spanish language, in the same way, those aspects that tend to misrepresent it. The centennial generation has been characterized by negatively modifying language and transferring it to the academic sphere, modifying the patterns that define culture and social relations, but, despite the fact that these elements make it possible to encode their own identity, they are also detrimental when it comes to development of critical thinking and in the production of academic texts.

Keywords: digital media; globalization of knowledge; language; writing; academic texts

Introducción

En la actualidad resulta innegable el impacto suscitado por el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), las cuales se han convertido en herramientas necesarias para el diario desenvolvimiento dentro de la sociedad global. En el contexto actual, los medios electrónicos han tomado un auge sin precedentes, al servir de apoyo en diversas actividades que desarrollan los individuos dentro de la sociedad. De igual manera, en el ámbito filosófico y educativo, dimensionan una nueva forma de asumir la realidad, de comprenderse entre individuos; sin embargo,

las mismas han modificado y codificado el lenguaje de una forma tal que desvirtúan el uso correcto de las palabras, la gramática y la sintaxis.

Esta realidad requiere una adecuada valoración desde la filosofía, la lingüística y la educación, ya que el lenguaje representa parte del universo simbólico humano, forma parte de lo que le define como especie, sirviéndole como herramienta indispensable para los procesos comunicativos, siendo esencial para la comprensión entre congéneres, sin importar el contexto o situación determinada.

A partir de la década de los 90 del siglo XX, los recursos tecnológicos y los medios digitales comenzaron a crecer exponencialmente. En este período histórico, se amplía el uso del internet para fines comerciales, siendo imposible calcular la dimensión de su crecimiento, el número de sitios web existentes y los servidores a los cuales se podían acceder. La masificación del internet supuso el nacimiento de nuevas formas de ver y comprender la realidad, convirtiéndose en parte esencial para el desarrollo empresarial, laboral, educativo, en síntesis, el desarrollo humano, lo cual también dio pie a la aparición de nuevas herramientas tecnológicas, las redes sociales y el avance hacia la globalización del saber.

El crecimiento del Internet y, posteriormente, de las redes sociales, configuran las dinámicas sociales contemporáneas, de donde se sigue que el manejo adecuado de estos medios garantiza el desarrollo profesional, pero también funge como herramienta para el desarrollo humano integral. Las nuevas tecnologías de la información y comunicación desprenden una gran potencialidad, brindando una amplia propuesta a los usuarios para interconectarse, superando la brecha del distanciamiento físico, aproximándonos hacia una comunidad global, cónsona con los ideales de las sociedades de conocimiento propuestas por la UNESCO.

La evolución de los medios digitales, ha llevado al fomento de usos codificados del lenguaje; por esta razón, a medida que la sociedad global avanza hacia nuevos entornos comunicacionales, va integrando nuevos elementos y herramientas que amplían la dimensión epistémica del saber, dando nuevos significados y significantes se integran al proceso comunicativo grupal, con características distintivas que denotan los cambios generacionales. El lenguaje (oral y escrito), forma parte de la evolución humana; su uso responde a un proceso de evolución social e histórica que no puede perderse de vista, sobre todo en ámbitos académicos, donde se hace indispensable el manejo adecuado de la lengua en medio de los avances digitales y comunicacionales dados desde el siglo pasado.

I. Globalización del saber

El lenguaje, la comunicación y los medios digitales responden a las dinámicas de la globalización del saber. Los procesos comunicativos y el progreso del lenguaje, despiertan el interés por su estudio desde diversas aristas de las ciencias sociales y humanas. Si bien es cierto, este interés no es novedoso, en las últimas décadas ha generado una profunda preocupación, dado los avances en las tecnologías de la información y comunicación (TIC), la diáspora en diversas partes del planeta, los cambios culturales, el crecimiento de diferentes mercados laborales, entre otros aspectos que conforman una nueva realidad y un uso diferente de la lengua. No obstante, el lenguaje no pierde el sentido de lo humano; forma parte de la simbología empleada por el hombre, empero, enfrenta grandes desafíos, particularmente preservar el uso adecuado del mismo dentro de los procesos comunicativos globales.

El lenguaje permite construir nuevas formas de saber, pero también reconstruir lo propio de la cultura y de la sociedad, por lo cual, requiere de una revalorización desde perspectivas holísticas e interdisciplinarias. En un mundo caracterizado por la rapidez, la conexión inmediata, el flujo constante de información no verificada, las capacidades críticas de los individuos se ven mermadas. La realidad social se ve codificada a través del uso de las redes sociales, los emoticones, las etiquetas, la mensajería instantánea, los vídeos; por este motivo, el uso del lenguaje dentro de las redes sociales requiere de una mirada reflexiva, no sólo para descodificar su sintaxis, sino para evaluar los patrones de transformación del saber.

La globalización del saber está caracterizada por procesos de participación masiva, por presencia de nuevos discursos y por el acceso inmediato a la información; responde a la revolución tecnológica que se suscita desde el siglo XX, a los cambios paradigmáticos en el uso de las tecnologías y al crecimiento acelerado de los entornos virtuales. En medio de este contexto, el lenguaje sirve como mediador de los procesos comunicativos y como instrumento vital para el desarrollo de las sociedades de conocimiento, donde las barreras lingüísticas y culturales se ven desdibujadas por el uso de las TIC.

El avance de los medios digitales ha cambiado las estructuras del saber, ha digitalizado diversos procesos sociales de acuerdo a los intereses de la sociedad del conocimiento. En este contexto, el lenguaje funciona como medio para intercambiar todo tipo de mensajes, compartir información, expresar ideas, emociones, difundir el conocimiento, describir datos, entre otros aspectos. En el marco de los procesos de globalización epistémica, se exige nuevas formas de comunicación; no obstante, la misma no debe dejar de ser eficiente, fluida e informativa; por lo cual, se ha dado el auge de aplicaciones de mensajería electrónica, que manejan la información de manera completa e inmediata, tratando de mantener la claridad en sus procesos.

Ante esto, el lenguaje cumple un papel preponderante en la producción científica y académica, en el desarrollo social. Apoyado con las TIC, diversos Estados han visto un espacio para lograr objetivos nacionales de educación, sirviendo de soporte para afrontar diversos problemas complejos del mundo actual. Las tecnologías digitales surgen como requerimientos de la sociedad del conocimiento; en otras palabras, intervienen en todos los ámbitos humanos, siendo imposible prescindir de ellas para la comunicación diaria, tanto en temáticas personales, así como académicas:

II. Comunicación, lenguaje y medios digitales

En términos generales, la comunicación se concibe como un hecho de carácter sociocultural, en ella dos o más individuos comparten una misma información o una misma experiencia sobre el mundo, transmitida y recibida a través de un medio. En ésta se produce un intercambio, un proceso de ida y vuelta a un mismo nivel de los comunicantes e, incluso, puede extenderse a la comunidad en una multimodalidad.

Dentro de la sociedad global, el dominio y el uso del lenguaje abren la posibilidad del progreso individual y colectivo, porque como humanos se requiere de un lenguaje particular, que logre construir codificaciones para satisfacer necesidades comunicativas y cognitivas en una situación o contexto determinado. A partir del siglo XX, el surgimiento de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información han transformado la vida social y ello ha tenido repercusión en la lectura y en la escritura en los espacios académicos y en todos los niveles educativos.

En este contexto, los jóvenes han sido capaces de crear una nueva forma de comunicación, un modo de intercambiar ideas con otros, donde lo que importa es seleccionar grafías particulares y que sean del conocimiento de los que participan en la comunicación (emisor y receptor), además de contar con las destrezas del que las recibe (receptor) para decodificarlas con éxito y lograr entenderse entre sí, esto a través de los medios que les proporcionan las herramientas tecnológicas.

Los medios digitalizados les ha permitido idear y hacer uso de un “código especial”, llamado así porque los códigos constituyen verdaderos sistemas de comunicación. “Sistema, en este caso, sugiere la idea de recurrencia de signos, a partir de reglas, y la productividad de mensajes”. Este código tiene sus bases en la lengua española de los países latinoamericanos, con sus signos y reglas que pertenecen al ámbito cultural y social de la región. Tal y como lo expresa Domínguez, “no se trata de un nuevo código, sino de la abreviación, recreación o re-codificación del ya existente, a partir de una serie de acuerdos implícitos que quizá no coinciden con los normativos, pero que comparten los usuarios”.

Por otro lado, Cassany, Betti, Domínguez y Barrera, coinciden en expresar que lo que utilizan los jóvenes para comunicarse es un tipo de lenguaje llevado a la escritura, creado y entendido sólo por ellos, un lenguaje complicado y casi sin sentido que remite a lo inadmisibles para otras personas, ya que en su escritura, deliberadamente, se alejan del formalismo académico. Se observa que los usuarios no poseen un conocimiento profundo del lenguaje ni respeto por la sintaxis y la semántica. Al respecto, señala Domínguez : “la inteligibilidad se liga a lo predecible de los mensajes, mientras que en el resultado, predomina la rentabilización de recursos porque todo lo que se escribe sirve”. A este fenómeno se le otorgan diferentes denominaciones, entre los cuales destacan: “galimatías gráfico”, “jerga juvenil”, “argot juvenil”, “ciberlenguaje o ciberlingua”.

Desde el punto de vista fonológico, esta forma de comunicación se denomina electrotextos o abreviaciones electrónicas y se definen como especies dialectales referidas particularmente a los mensajes telefónicos y el chateo, cuya particularidad es la ausencia de una dimensión articuladora o fonética y la presencia de una dimensión fonológica . En estas especies dialectales se presentan dos tipos de procesos de abreviación: grafológicos, aquellos que establecen una vinculación entre grafía y fonema y los silábicos, que se caracterizan por la elisión de núcleos silábicos.

Por otra parte, es evidente que el contexto constituye uno de los elementos indispensables para el éxito de la comunicación, ya que hace alusión a la “red de situaciones o circunstancias que rodean el ejercicio del acto comunicativo”. El contexto que rodea a la comunicación, así como la situación en la que se produce y en la que participan los hablantes, determina el entendimiento o interpretación del mensaje. Estos elementos son determinantes, puesto que un mensaje escrito con abreviaturas puede ser interpretado de diferentes maneras epistémicas y ontológicas, de acuerdo a lo compartido y al lugar en el que se produce

III. El texto (oral-escrito)

El texto surge sobre la base de las necesidades de comunicación de la sociedad, asimismo, posee una intención comunicativa específica y su carácter pragmático proviene de los usos que le da el hablante a la lengua en su deseo de significar y de interpretar al mundo que le rodea. El hablante, en su afán de comunicarse, se apoya en una serie de géneros o tipos de textos que representan modelos estructurales y estilísticos para sus necesidades comunicativas. Los diferentes tipos de textos garantizan que cada realización lingüística dé como resultado el propósito e intención de una comunicación. Al respecto, señala Romero : “los tipos de texto son respuestas a necesidades expresivas del hablante y el oyente {...} el género, en síntesis un pacto entre los interlocutores.

El lenguaje humano se materializa a través de dos representaciones o medios, los cuales son el medio oral y el medio escrito, cada uno de ellos con sus respectivas características y peculiaridades.

El primero de estos medios tiene como soporte principal la sustancia fónica, es decir la emisión de sonidos que cumplen un importante papel dentro de las sociedades. A través de ellos se representa simbólicamente todo el saber cultural e histórico mediante los intercambios que se realizan entre las comunidades, quienes van transmitiendo todo ese saber cultural e histórico de generación en generación, se caracteriza por la informalidad, la improvisación, la espontaneidad, la coloquialidad y la falta de planificación, dependiendo de la situación comunicativa en la cual se encuentre el enunciador. Por ejemplo, el habla coloquial y la presencia notoria de la cotidianidad da como resultado un texto oral con características que se evidencian mediante una sintaxis muy específica: uso reiterado de repeticiones literales, presencia constante de operaciones sintácticas como la coordinación y la yuxtaposición, dejando atrás la subordinación a través de la construcción de oraciones complejas, ausencia de marcas gramaticales, y la falta de concordancia.

El tipo de texto utilizado en los medios digitales como el correo electrónico, el chat y la mensajería de texto en general, pertenece al género textual, en el cual predomina la manifestación espontánea; es decir, es un lenguaje en el cual no existe una planificación, sino que se produce “sobre la marcha” dando lugar al mensaje. En este sentido, su carácter informal y cotidiano permite el libre acceso más abierto, que da como resultado la formación de nuevas unidades léxicas con una significación muy específica, creadas por las necesidades de comunicación de los hablantes, vale destacar que ese léxico abierto no es más que las voces jergales juveniles que se observan en los registros de escritura utilizados por los jóvenes en diferentes medios digitales.

La afirmación anterior se toma como punto de partida para definir a la lengua escrita con características muy diferentes a la lengua oral, entre las que se pueden mencionar que la lengua escrita es un código o fenómeno lingüístico creado por la sociedad para reemplazar a la lengua fónica u oral en ciertas condiciones comunicativas, cuyo soporte principal es la escritura, la cual surge por las necesidades que presentan las culturas o pueblos de representar simbólicamente toda esa producción fónica a través de la grafía. En consecuencia, la escritura no posee un carácter efímero ni volátil, dado que la representación gráfica prevalece en el tiempo, además el código escrito se caracteriza por ser planificado, debido a que existe una organización de las ideas y del conocimiento antes de representarlo mediante la grafía, posee un carácter formal y una sintaxis mucho más elaborada que la oralidad por su rigurosidad y respeto a los formalismos académicos.

Podríamos decir que las voces jergales juveniles utilizadas como registros de escritura, no son más que una representación y reestructuración con rasgos característicos del habla coloquial y espontánea. Los jóvenes transfieren la escritura a los medios digitales como una simple idea gráfica, olvidándose del formalismo. Domínguez afirma que el público que utiliza dicho código lo hace por el desconocimiento a la norma académica o por una acción de rebeldía frente a las imposiciones que para ellos parecen ortodoxas, así como también, podría ser una nueva manera de interpretar y ontologizar el mundo que les rodea.

IV. Nuevas formas de escritura

Nuevas formas de escritura o modos de utilizar el lenguaje es la forma más ingeniosa que han creado los jóvenes pertenecientes a la generación centennials, que se caracterizan por ser una faceta especial de la lengua oral. Al emplear nuevas formas de escritura para transmitir sus mensajes a través de las tecnologías de la información y la comunicación, los jóvenes recurren a un lenguaje que presenta características particulares: en primer lugar, relacionadas con el grupo o comunidad lingüística que lo maneja y, en segundo lugar, de acuerdo al contexto situacional en el que se produce la comunicación.

La presión del cambio tecnológico y la globalización del saber, han provocado en el contexto social un impacto, y con ello el empleo de nuevas formas de escribir, en las que desarrollan como principal registro el uso coloquial o familiar del lenguaje, para establecer relaciones de convivencia mediados por las pantallas digitales. Generalmente, es empleado por la generación centennials, quienes mantienen la interconectividad e hiperconectividad, con la finalidad de reforzar el contacto social. Para Martínez y González, esta realidad manifiesta aspectos sociológicos y filosóficos que han influenciado la categorización de la identidad social, al denominar a esta generación como “nativos digitales”, acostumbrados al entorno digital, a las nuevas tecnologías y a ser capaces de crear una codificación del lenguaje escrito, que denota una realidad para los usuarios, configurando su propia identidad.

En este proceso, el avance de la sociedad digital, las herramientas provistas por las tecnologías de la información y comunicación, el uso extendido del internet, el auge de las redes sociales, entre otros aspectos, han modificado el concepto de identidad y de cultura que se ha manejado hasta ahora. Hace referencia al cambio de generación, al avance en las dinámicas sociales, donde, a partir del presente siglo, los mencionados elementos, pasan a formar parte de los aspectos medulares que definen la identidad de los individuos, la cual ya no se construye sólo desde la introspección o el contacto real, sino desde el ciberespacio y de las relaciones digitales que se construyen a través del mismo.

La formación de una nueva identidad digital, introduce una conexión entre el pasamiento crítico con el lenguaje, lleva a la comprensión de los cambios acontecidos a través de la globalización del saber. Empero, dichos cambios conceptuales dejan en evidencia el rol social del lenguaje y la importancia de su constante valoración. En tal sentido, la presencia de las redes sociales es determinante para el análisis de la producción académica escrita del presente.

Por esta razón, la paulatina aparición de las tecnologías digitales, el uso del internet y la expansión de las redes sociales, han influenciado de manera notoria la actitud de la sociedad, permitiendo el progreso de la sociedad global o de la información, que se perfila como un fenómeno cultural a gran escala. Desde el punto de vista filosófico y lingüístico, estos aspectos tienen un notable interés: permiten la globalización del saber, el acorte de distancias entre individuos, pero, por otro lado, también significa una distorsión en el uso correcto de la lengua española.

En medio de esta realidad, Los jóvenes encuentran formas particulares de expresión a través de las redes sociales y, a pesar de conocer las reglas que rigen la lengua, de manera consciente modifican las grafías lingüísticas, codificando el universo vocabular, bien sea por moda, inmediatez o por diversos patrones conductuales. Por esta razón, utilizan una variedad de palabras que les permite recrear el lenguaje oral y escrito, de acuerdo a las características y criterios que definen la generación a la que pertenecen. En consecuencia, más allá de precisar aspectos innovadores en el uso del lenguaje, representa una realidad que debe ser evaluada, en aras de mantener la integridad de la lengua¹.

Entre las modificaciones realizadas en el lenguaje, podemos indicar las siguientes²:

- 1 *Cfr.* VENEGAS RAMÍREZ, M. “La escritura y las redes sociales”. Trabajo de Grado presentado para optar al título de Magister en Educación. Universidad del Tolima, 2014. Disponible en: <http://repository.ut.edu.co/bitstream/001/1166/1/RIUT-BHA-spa-2014-La%20escritura%20y%20las%20redes%20sociales.pdf>
- 2 Si bien los aspectos teóricos para el debate resultan esenciales, esta es una realidad tangible que puede encontrarse en cualquier escenario académico. Para corroborar esta afirmación, se tomó una muestra poblacional compuesta por treinta (30) estudiantes del primer semestre de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación-Carrera de Educadores de Párvulos, de la Universidad de Guayaquil. A los estudiantes se les solicitó produjeran textos en el aula de clases, escogidos libremente de acuerdo a sus intereses y conocimientos previos. Se recordó seguir las características de una buena redacción. No hubo limitaciones en cuanto a espacio y tiempo. Luego de recolectar las muestras producidas por estos estudiantes, se aplicó el modelo holístico propuesto por Bagozzi y Phillips, que permite examinar y dar validez a los conceptos y sus mediciones para predecir y probar las hipótesis planteadas en las investigaciones acerca de una realidad observable. En este sentido, se procedió a la revisión y al análisis de todos los textos construidos, de allí se extrajeron de cada uno, las “nuevas formas de escritura” que trasladaron dichos estudiantes influenciados por los medios digitales. En virtud de lo anterior se destacan las siguientes categorías en el artículo.

1. Código ortográfico que rompe con el formalismo académico:

En los textos producidos por los estudiantes se observa que se da una significativa presencia de un código ortográfico que rompe con todos los cánones académicos. Los mismos presentan marcas del uso de una nueva forma de escritura o de emplear el lenguaje. Esta afirmación es respaldada por Domínguez³, cuando manifiesta que estos usos en la escritura se deben a la rebeldía del estudiante hacia la norma ortográfica y, a la creación de un código ontológico y lingüístico que sólo es entendido por un grupo de personas que comparten intereses comunes, en este caso la generación centennial⁴.

Otro factor que se considera en el análisis con relación a estos usos, podría obedecer al hecho de que los estudiantes al escribir de esta forma se acogen a la rapidez e inmediatez que caracteriza a la escritura que emplean al enviar mensajes a través del chat, la mensajería de telefonía celular, los correos electrónicos y las redes sociales en general. Por otra parte, se observa cómo los textos construidos a nivel académico se alejan de las características lingüística-textuales, debido a la presencia de rasgos que distinguen a la lengua oral utilizada, como la espontaneidad y la informalidad.

Otro de los usos registrados en las muestras escritas por los estudiantes, es la presencia de la elisión de vocales o segmentos, también característico del habla cotidiana y espontánea y de la que hacen uso igualmente, al registrar mensajes escritos a través de los medios electrónicos. A este nuevo modo de utilizar el lenguaje se denomina “desvocalización”⁵ o abreviaturas electrónicas⁶ de tipo grafológico. A través de ello, los estudiantes llevan a su mínima expresión una palabra utilizando así la influencia del texto conversacional y la economía del lenguaje, que se han convertido en recursos que van en aumento por la influencia de algunas modalidades de los cibertextos o electrotectos. Sin embargo, cabe destacar que el fenómeno de la “desvocalización” y la pérdida de fonemas no es nuevo en la lengua española, dado que existen con el nombre de síncope y apócope, pero al tratarse de usos en los medios digitalizados, se les asigna otras denominaciones.

Otro de los rasgos detectado en la investigación, es la presencia de elisión total de las vocales, diferenciándose de los anteriores, en el hecho de que en éste, la elisión de dichos signos no sólo se da en el núcleo silábico, sino que las desaparecen al final de la palabra. Este aspecto característico también de la escritura digital. Domínguez⁷ lo define como acrónimos, según el modelo anglosajón, en el cual se hace uso de

3 Cfr. DOMÍNGUEZ CUESTA, C. *Op. Cit.*

4 Cfr. *Ibid.*

5 Cfr. BARRERA, L. *Op. Cit.*

6 Cfr. CHELA-FLORES, G. *Op. Cit.*

7 Cfr. DOMÍNGUEZ CUESTA, C. *Op. Cit.*

consonantes seguidas ante la imposibilidad de pronunciarlas sin el apoyo de las vocales, mientras que Chela-Flores⁸ lo denomina proceso de abreviación silábico. En el contexto actual, los estudiantes utilizan estos recursos influenciados por la manera de escribir a través de la mensajería instantánea, por cuestiones de espacio en la pantalla, y de la misma forma lo trasladan al producir un texto académico.

2. Inclusión de signos matemáticos para sustituir conjunciones y preposiciones

El uso de los signos o símbolos matemáticos es otra característica de las nuevas formas de escribir que trasladan los estudiantes universitarios al momento de redactar un texto académico. Estos símbolos dan cierta particularidad a los escritos, debido a que en su mayoría los utilizan como sustitutos de categorías gramaticales, entre ellas a las preposiciones y a las conjunciones⁹.

3. El uso del apóstrofo

El apóstrofo es utilizado al realizar elisión de signos o palabras referidas a categorías gramaticales, como en el caso del uso de conectivos y con algunos pronombres relativos. Este fenómeno es propio de la escritura de los medios digitales, en vista de que el usuario necesita en este caso economizar recursos lingüísticos debido al tiempo y al espacio; por lo tanto, se hace evidente que los estudiantes trasladan este tipo de escritura a los textos académicos para reducir letras en palabras que no ameritan ningún tipo de reducción significativa. De igual forma, se presenta una notable influencia de lenguas extranjeras, como el inglés, la cual es ampliamente utilizada en el desarrollo de los medios digitales. Estos señalamientos coinciden con los indicados por Domínguez¹⁰ cuando expresa que en la escritura de los medios electrónicos las categorías gramaticales como los artículos, las preposiciones y las conjunciones desaparecen, todo ello producto de una sintaxis que simplifica y agiliza la escritura.

4. Presencia de onomatopeyas en la escritura

Las investigaciones lingüísticas señalan que los jóvenes utilizan la onomatopeya como un recurso para realzar lo dicho (lo que hay de verdad en lo expresado) o la intención de habla (la fuerza ilocutiva). Se detecta una intensificación pragmática en

8 *Cfr.* CHELA-FLORES, G. *Op. Cit.*

9 Por ejemplo, la palabra más sustituida por el por el símbolo de la adición /+/ y la preposición por: sustituida por el símbolo de la multiplicación /x/

10 *Cfr.* DOMÍNGUEZ CUESTA, C. *Op. Cit.*

la actitud del que escribe. De esta forma, se asigna un significado a las palabras según el contexto situacional en la que fue empleada, esto coincide con lo expresado por Niño¹¹ cuando afirma que los signos del lenguaje son “arbitrarios y convencionales” en los que muchas veces no existe una relación con el referente, es decir, se dan por una aceptación social previa. Esto es una realidad consecuente en los medios electrónicos, donde existe una hibridación entre el código oral, gestual y escrito, razón por la cual se observan frases que manifiestan tono enfático y repetitivo¹².

Conclusiones

El análisis realizado por Domínguez¹³ lleva a afirmar que el tipo de escritura empleada en la actualidad por la generación centennial, es una representación lúdica y una manifestación de que la lengua y el género epistolar siguen vivos; por otra parte, también se mantiene vivo el carácter creativo de los estudiantes, al salir de las reglas impuestas, caso que se registran cuando utilizan el lenguaje para definir y codificar su identidad. En este punto, la investigación tiene un interés para la filosofía, la lingüística, la sociología y para diversos enfoques interdisciplinarios, dado que ponen en evidencia el desarrollo de una nueva racionalidad, de formas divergentes de definir el saber y la cultura; empero, estas manifestaciones del lenguaje, también pueden afectar e incidir negativamente en la producción académica de los estudiantes universitarios.

En esto destaca la presencia de la economía del lenguaje, convertido en un recurso fundamental para la comunicación en espacios digitales, en aras de favorecer el espacio, el tiempo y el costo. En ello se deja ver la formación de un código de escritura no planificado, muestra de desconocimiento de las reglas lingüísticas y gramaticales que rigen la lengua española. Esto influye a la hora de la formación del pensamiento crítico y en la organización de ideas, las cuales, muchas veces, presentan una pobreza léxica, poca progresión hacia el desarrollo de temas concretos, lo que demuestra la poca capacidad de algunos estudiantes de ampliar el universo del lenguaje oral y escrito.

En este orden de ideas, reconocemos la importancia que las tecnologías de la información y comunicación le brindan al mundo actual, ayudando a su desarrollo cultural, económico, social y político e, igualmente, no deja de ser importante para la educación como un recurso tecnológico que utilizado de forma consciente y controlada brinda notables beneficios. En estos escenarios, el docente juega un papel

11 Cfr. NIÑO, V. *Op. Cit*

12 Cfr. DOMÍNGUEZ CUESTA, C. *Op. Cit*

13 *Ibid.*, p. 65.

importante frente a una realidad virtual que ya está presente en todos los niveles educativos, de manera que desde ese espacio puede contribuir en el fortalecimiento del español como lengua y manejar sigilosamente las consecuencias negativas que conllevan aceptar y utilizar nuevas formas para representar el lenguaje en la escritura, formas que identifican a los jóvenes, los relaciona, que permite acortar las distancias, pero, que resulta necesario aprender a diferenciar y utilizar el lenguaje informal del lenguaje académico.

Para finalizar, es importante recalcar la importancia de los avances de la globalización del saber, lo cual trae beneficios en cuanto a la accesibilidad de la información, la creación de sociedades de conocimiento, la presencia de nuevas fuentes de trabajo, entre otros aspectos que redefinen la cultura de nuestro tiempo. No obstante, también es pertinente considerar los aspectos negativos del mismo, como son la hiperconectividad, la poca presencia en las relaciones humanas, la codificación negativa del lenguaje, por citar algunos. Ante ello, es necesario alcanzar puntos de equilibrio para el progreso digital, pero a la vez que sean consecuentes con el desarrollo humano integral, sin perder de vista la importancia de la lengua en estos procesos.

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

REVISTA DE FILOSOFÍA

N° 98, 2021-2

*Esta revista fue editada en formato digital y publicada en agosto de 2021, por el **Fondo Editorial Serbiluz**, Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela*

www.luz.edu.ve
www.serbi.luz.edu.ve
www.produccioncientificaluz.org